

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «LIVEWORKSHEETS» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ

Камбарова Э.А.

*Старший преподаватель кафедры «Химия и биология», магистр химии,
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, г. Тараз.*

Аубакирова С.А.

Учитель школы- гимназия № 2 г. Тараз

Абдираманқызы А.

Студент 2 курса

Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати

Исраилова А.

Студент 2 курса

Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати

Орақбаева Ұ.

Студент 2 курса

Таразского Регионального Университета имени М.Х. Дулати

USING THE PROGRAM "LIVEWORKSHEETS" TO PREPARE INTERACTIVE TASKS FOR CONDUCTING CHEMISTRY WORKS IN CHEMISTRY

Kambarova E.,

Senior Lecturer of the Department of Chemistry and Biology,

Master of Chemistry,

Taraz Regional University named after M.Kh. Dulati, Taraz

Aubakirova S.,

School teacher - gymnasium No. 2, Taraz

Abdiramankyzy A.,

2nd year student of the Taraz Regional University named after M.Kh. Dulaty

Israilova A.,

2nd year student of the Taraz Regional University named after M.Kh. Dulaty

Orakbaeva U.

2nd year student of the Taraz Regional University named after M.Kh. Dulaty

Аннотация

Данная работа была выполнена в программе «LIVEWORKSHEETS». Здесь показаны несколько видов работы. Создание этого листа поможет учителям и ученикам удобно провести уроки. С целью облегчения работы учителей.

Abstract

This work was carried out in the LIVEWORKSHEETS program. Several types of work are shown here. Creating this sheet will help teachers and students to conduct lessons conveniently. In order to facilitate the work of teachers

Ключевые слова: контрольные работы, типы реакций, углерод, соединения, формулы веществ, уравнение химических реакций

Keywords: tests, types of reactions, carbon, compounds, formulas of substances, equation of chemical reactions.

Контрольные работы на тему: «Углерод и его соединения», «Формулы веществ и уравнение химических реакций» и «Типы химических реакций».

Контрольные работы — это вид итоговой аттестации, который показывает, как ученик усвоил

материал за более продолжительный временной промежуток (четверть, полугодие или год). Контрольная работа имеет больший вес, её результаты заносятся в аттестационный лист и влияют на итоговые оценки, что значительно повышает градус ответственности [1-6].

Рисунок 1. Программа LIVEWORKSHEETS

На этом сайте (рис. 1) вы можете найти много интересного и полезного. Далее прошли регистрацию и начали работу. С помощью данного сайта можно создавать интерактивные листы для проведения контрольных работ по химии.

Алгоритм работы:

1. Зайдите в закладку “Make interactive worksheets”, щелкните на Getstarted и начните свою работу (рис. 2).

Рисунок 2. Начало работы в программе

Затем выберите себе нужный файл. На этом предложении вы можете использовать pdf, jpg. или png. файлы.

Рисунок 3. Создание интерактивного списка

Прежде всего, надо нажать кнопку «создать интерактивный список», затем нажмите кнопку «начать». В этом разделе был создан шаблон для работы (рис. 3).

Отсюда добавляем в список различные задачи. Вы можете добавить задание на соединение подходящих ответов. Чтобы сделать такое задание вам нужно, ввести слово join к тому месту, где вы вводили задание. Например:

УГЛЕРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ

№1. Соедините аллотропные модификации углерода с картинками:

графит фулерон алмаз карбин

№2. закончите решение уравнений:

$$\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow$$

$$\text{CO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow$$

$$\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$$

$$\text{C} + 3\text{Al} \rightarrow$$

$$\text{C} + \text{Ca} \rightarrow$$

№3. Дополните текст нужными числами и формулами:

Углерод — это химический элемент, неметалл, расположенный в таблице Д. И. Менделеева в главной подгруппе [] группы, во []-м периоде, имеет порядковый номер []. В нейтральном атоме углерода находится шесть электронов. Нейтральный атом углерода в основном состоянии двухвалентен и имеет электронно-графическую конфигурацию []

ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВ И УРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Химическое соединение — это вещество, образованное двумя или более элементами, которые химически связаны и образуются пропорции. Химическое соединение имеет научное название, основанное на их формулах, но также имеет и общее название.

Мы используем много химических соединений в нашей повседневной жизни. Определите общие названия следующих химических соединений. Вспомогательные баллы за каждую правильную ответ на химическую формулу.

Химическое название	Распространенное имя	Формула
Гидрокарбонат натрия		NaHCO_3
Хлорид кальция		CaCl_2
Твердый диоксид углерода	Сухой лед	
Уксусная кислота		CH_3COOH
Трихлорэтан	хлороформ	MgSO_4
Закись азота	Сернистый газ	NO
Оксид алюминия	Кремнезем	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$
Сахароза		CaCO_3
Амгидисилициловая кислота	Аспирин	NaCl
Препарат	Этиловый спирт	

В смысле уравнений расставьте коэффициенты и запишите в каждую ячейку название вещества.

$$\text{Ca} + \text{O}_2 = \text{CaO}$$

$$\text{CH}_4 + \text{O}_2 = \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$

$$\text{P} + \text{Cl}_2 = \text{PCl}_3$$

$$\text{Al} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2$$

$$\text{KClO}_3 = \text{KCl} + \text{O}_2$$

$$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$$

Контрольные вопросы по теме: Типы химических реакций

1. Типы химических реакций:

2. Установите инструкцию между типом и соотношением химических реакций:

Тип химической реакции	Уравнение химической реакции
Соединения	$\text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Zn} + 2\text{HCl}$
Замещения	$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2$
Разложения	$\text{NaCl} + \text{KBr} = \text{NaBr} + \text{KCl}$
Обмена	$\text{CuCl}_2 + \text{Mg} = \text{MgCl}_2 + \text{Cu}$

3. Выпишите название на каждую уравнение реакции и расставьте в ней коэффициенты:

$$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2$$

$$\text{NO}_2 + \text{O}_2 = \text{NO}$$

4. Определите тип химической реакции:

$$\text{MgSO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4 + \text{MgCl}_2$$

5. Запишите определение. Реакция, в результате которой из одного сложного вещества получают два или несколько простых и сложных веществ, называется.....

6. В уравнении реакции обмена пропустите формулу вещества:

$$\text{ZnCl}_2 + \dots = \text{MgSO}_4 + \text{ZnO}$$

Рисунок 4.

Созданные задания в программе LIVEWORKSHEETS для проведения контрольных работ по химии

Отсюда добавляем в список различные задачи (рис. 4). Вы можете добавить задание на соединение подходящих ответов. Чтобы сделать такое задание вам нужно, ввести слово join к тому месту, где вы вводили задание (рис. 5) Например:

Тип химической реакции	Уравнение реакции
Соединения <input type="text" value="join:1"/>	<input type="text" value="join:3"/> $2\text{HCl} = \text{H}_2 + \text{Cl}_2$
Замещения <input type="text" value="join:2"/>	<input type="text" value="join:1"/> $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2$
Разложения <input type="text" value="join:3"/>	<input type="text" value="join:4"/> $\text{NaCl} + \text{KBr} = \text{NaBr} + \text{KCl}$
Обмена <input type="text" value="join:4"/>	<input type="text" value="join:2"/> $\text{CuCl}_2 + \text{Mg} = \text{MgCl}_2 + \text{Cu}$

Рисунок 5. Задание на соединение подходящих ответов

УГЛЕРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ

№1. Соедините аллотропные модификации углерода с картинками:

графит фулерон алмаз карбин

№2. закончите решение уравнений:

$$\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow$$

$$\text{CO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow$$

$$\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$$

$$\text{C} + 3\text{Al} \rightarrow$$

$$\text{C} + \text{Ca} \rightarrow$$

№3. Дополните текст нужными числами и формулами:

Углерод — это химический элемент, неметалл, расположенный в таблице Д. И. Менделеева в главной подгруппе [] группы, во []-м периоде, имеет порядковый номер []. В нейтральном атоме углерода находится шесть электронов. Нейтральный атом углерода в основном состоянии двухвалентен и имеет электронно-графическую конфигурацию []

УГЛЕРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ

№1. Соедините аллотропные модификации углерода с картинками:

графит фулерон алмаз карбин

№2. закончите решение уравнений:

$$\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow$$

$$\text{CO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow$$

$$\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$$

$$\text{C} + 3\text{Al} \rightarrow$$

$$\text{C} + \text{Ca} \rightarrow$$

№3. Дополните текст нужными числами и формулами:

Углерод — это химический элемент, неметалл, расположенный в таблице Д. И. Менделеева в главной подгруппе [] группы, во []-м периоде, имеет порядковый номер []. В нейтральном атоме углерода находится шесть электронов. Нейтральный атом углерода в основном состоянии двухвалентен и имеет электронно-графическую конфигурацию []

10/10 УГЛЕРОД И ЕГО СОЕДИНЕНИЯ

№1. Соедините аллотропные модификации углерода с картинками:

графит фулерон алмаз карбин

№2. закончите решение уравнений:

$$\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow$$

$$\text{CO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow$$

$$\text{CaCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$$

$$\text{C} + 3\text{Al} \rightarrow$$

$$\text{C} + \text{Ca} \rightarrow$$

№3. Дополните текст нужными числами и формулами:

Углерод — это химический элемент, неметалл, расположенный в таблице Д. И. Менделеева в главной подгруппе [] группы, во []-м периоде, имеет порядковый номер []. В нейтральном атоме углерода находится шесть электронов. Нейтральный атом углерода в основном состоянии двухвалентен и имеет электронно-графическую конфигурацию []

Рисунок 6.

Созданные задания в программе LIVEWORKSHEETS для проведения контрольных работ по химии.

На рисунке 6 представлены задания для проведения контрольной работы на тему: «Углерод и его соединения». В первой задаче добавьте такие же элементы. Здесь представлены аллотропные превращения углерода. Объедините его с соответствующими картинками. Во втором задании полностью запишите продукты, образующиеся из заданных уравнений реакции. Третье задание направлено на оценивание знаний по определению. Заполните его

с помощью таблицы Менделеева. После окончания всех заданий нажмите на кнопку finish и узнайте свой ответ. После выполнения всех заданий результат будет отображаться на экране. Очень удобно завершать урок выполнением задания. И все сделано интересно, с использованием цифровых систем.

В других работах вы также можете увидеть другие задания, в котором ученики должны написать правильный ответ (рис. 7).

Заключение: Сайт «LIVEWORKSHEETS» отличное предложение для учителя и ученика. Очень эффективно использовать такой формат в качестве проверки после каждого пройденного материала. От воли, идей и творчества педагога зависит использование всех возможностей технологии. Есть несколько способов, которые очень легко сделать. Все показано внутри сайта. Вы можете его изучить. Используя этот формат, вы также можете вызвать интерес учащихся, и после выполнения заданий учащиеся сразу могут увидеть результат контрольной работы.

Сайт дает много преимуществ, например как: выполнить домашнее задание по химии и мгновенно получить оценку, также с использованием программы у детей развивается мышление и скорость работы, и они научатся экономить время. Также можно создавать всякие интересные интерактивные упражнения, да и в самом конце можно подготовить свою книгу задач по химии. Но самое большое преимущество данного сайта заключается в том, что созданные в нем интерактивные задания помогают проводить контрольные работы очень

эффективно и быстро. Предполагаем, что созданные задания даст пользу учителям химикам.

Список литературы

1. Болотов В.А., Вальдман И.А., Ковалева Г.С. Российская система оценки качества образования: главные уроки// Качество образования в Евразии. - 2012. - №1
2. Болотов В.А., Вальдман И.А., Условия использования результатов оценки учебных достижений школьников// Проблемы современного образования – 2012 - №4
3. Алексеев Р.С., Ливанцов М.В., Ливанцова Л.И., Теренин В.И. Контрольные работы, коллоквиумы и типовые экзаменационные задачи по химии – 2015
4. Оспанова М.К., Белоусова Т., Аухадиева К. «Химия» учебник для 8 класса – 2018
5. Усманова М., Сакарьянова К., Сахариева Б. «Химия» учебник для 8 класса – 2018
6. Houghton M.H., Science Dimensions Chemistry Grades 6-8 - 2017